

5 TONNALIK YUKLARNI SAMARALI TASHISH QOBILIYATIGA EGA BO’LGAN ELEKTR YUK MASHINALARI UCHUN ELEKTR MOTORLARNING TAHLILI

Ashuraliyev Eldorjon Shamsiddin o‘g‘li

Kadirshaev Turgunbay, Valiyev Jamshid

Toshkent davlat transport universiteti, O‘zbekiston, Toshkent

Annotatsiya: Ushbu maqolada nol emissiyali avtomobillarda foydalanilayotgan elektr motorlarning turlari birma bir ko‘rib chiqiladi. Elektr motorlarning ichki yonuv dvigatellaridan asosiy farqi, afzalliklari va kamchiliklari ko‘rib chiqiladi. Elektr motorlarning quvvati, zaryad olish vaqti va ulardagi farqlar, to‘liq zaryad bilan qancha masofa bosib o‘ta olishi va narxlaridagi farqlar ko‘rsatib o‘tiladi. Zamonaviy elektromobillarda qo‘llanilayotgan elektr motorlarning tuzilishi, bir yoki ko‘p elektr motorli avtomobillarning bir biridan farqlari va ularning ayni vaqtdagi transport sanoati soxasidagi muhim o‘rni haqida ma‘lumot keltiriladi. Keltirilgan ma‘lumotlardan foydalanilib 5 tonnalik yuklarni samarali tashish uchun elektr motorlar asosiy xarakteristikalarini taqqoslanib eng yaxshi variant tanlab olinadi va bu motorning o‘rnatilish konfiguratsiyasidagi farqlar ajratiladi.

Kalit so‘zlar: elektromobillar, elektr motorlar, Ichki yonuv dvigatellari IYoD, ot kuchi, maksimal tezlik, tezlanish, quvvat, moment, Brushed DC motor, Brushless DC motor (BLDC), Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM), Induction Motor (IM), Switched Reluctance Motor (SRM), Synchronous Reluctance Motor , Axial Flux Ironless Permanent Magnet Motor, chiqindi gazlar, nol emissiya.

ANALYSIS OF ELECTRIC MOTORS FOR ELECTRIC TRUCKS WITH EFFICIENT TRANSPORT CAPACITY OF 5 TON LOADS

Ashuraliyev Eldorjon Shamsiddin o‘g‘li, Kadirshaev Turgunbay,

Valiyev Jamshid

Tashkent State Transport University, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: In this article, the types of electric motors used in zero-emission cars are considered one by one. The main difference, advantages and disadvantages of electric motors from internal combustion engines are considered. The power of electric motors, the charging time and their differences, how far they can travel with a full charge, and the differences in their prices are shown. Information about the structure of electric motors used in modern electric cars, the differences between cars with one or more electric motors and their important role in the transport industry at the same time. Using the given information, the best option is selected by comparing the main characteristics of electric motors for efficient transportation of 5-ton loads, and the differences in the installation configuration of this motor are distinguished.

Keywords: electric cars, electric motors, internal combustion engines IYoD, horsepower, maximum speed, acceleration, power, torque, Brushed DC motor, Brushless DC motor (BLDC), Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM), Induction Motor (IM), Switched Reluctance Motor (SRM), Synchronous Reluctance Motor, Axial Flux Ironless Permanent Magnet Motor, exhaust gases, zero emission.

Kundan kunga elektromobillarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda buning asosiy sabablari albatta IYoD avtomobillardan chiqayotgan issiqhona gazlar(azon qatamini yemirilishiga sabab bo'layotgan asosiy gaz CO₂) va atrof muhitni zararlovchi gazlar hisoblanadi. Zamonaviy avtomobillarning chiqindi gazlarini nazorat qilish tizimi qanchalik rivojlanmasin avtomobillarning soni ortib borishi bilan bu ko'rsatgich ham ortib bormoqda. Dizel yoqilg'isi bilan ishlaydigan transport vositalaridan chiqadigan chiqindilarning asosiy qismi zarrachalar, azot oksidi va uglevodorodlardir, benzin bilan ishlaydigan transport vositalari esa asosan uglerod oksidi, uglevodorodlar va azot oksidlarini chiqaradi. Avtomobil chiqaradigan chiqindilar miqdori ish sharoitlari, atrof-muhit va dvigatel harorati, yoqilg'i sifati va eng muhimi, havo-yonilg'i nisbati kabi bir qator omillarga bog'liq. Adabiyotlardan bizga ma'lumki kambag'al aralashmada ishlaydigan dvigatellarda boy aralashmada ishlaydiganiga qaraganda

chiqindi gazlar miqdori kamroq. Biroq, kambag'al aralashmalar dvigatelning taqillagan tovush ciqarishiga olib kelishi va dvigatel quvvatini kamaytirishi mumkin. Bundan tashqari, kambag'al aralashmalar havo-yonilg'i nisbati stokiometrik nisbatlarga yaqin bo'lsa, yuqori miqdorda azot oksidi emissiyasini hosil qiladi. Buning sababi, stokiometrik nisbat azot oksidini hosil qilish uchun zarur bo'lgan yuqori haroratli gazlarni hosil qiladi. Shunday qilib, benzinli dvigatellarning konstruktsiyalari samaradorlik, quvvat va chiqindi gazlar uchun zarur bo'lgan qarama-qarshi talablarga javob berishi kerak. Dizel dvigatellari kambag'al aralashmada ko'proq miqdorda uglevodorodlar va zarracha moddalarga ega. Buning sababi, yonishdan keyin kambag'al aralashmalardan hosil bo'ladigan issiqlik qoldiq uglevodorodlarni yoqish uchun etarli darajada yuqori emas. Dizel dvigatelida boy aralashmalar yoqish zarrachalar chiqindilarini oshiradi, chunki u oksidlanish uchun zarur bo'lgan kislorodga ega emas. Benzin va dizel dvigatellari bilan bog'liq keng tarqalgan muammo shundaki, azot oksidi chiqindilarini kamaytirish uglevodorod chiqindilarining ko'payishiga olib keladi. Albatta bu muammolarni bartaraf etishda elektromobillar(nol emissiyali chiqindi gazlari chiqarmaydi va shovqin darajasi ham past) sonini ko'paytirish va ularni transport tizimida keng qollash yechim bolishi mumkun.

Elektr motorlar turlari:

- 1. Brushed DC motor**
- 2. Brushless DC motor (BLDC)**
- 3. Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)**
- 4. Induction Motor (IM)**
- 5. Switched Reluctance Motor (SRM)**
- 6. Synchronous Reluctance Motor**
- 7. Axial Flux Ironless Permanent Magnet Motor**

1

2

3

4

5

6

7

Motorlarning afzalliklari va kamchiliklari:

1. **Brushed DC motor:** bu turdagi motorlardan foydalanish uchun hech qanday boshqarish tizimi shart emas. Past tezlikda maksimal momentga ega bo'лади. Motorning kamchiligi asosan uning qopol strukturasi, samaradorligining pastligi va qizib ketishi, qiziganda hosil bo'lgan issiqlikni atmosfera chiqarishning murakkabligi tufayli bunday motorlar elektromobillarda foydalanilmaydi.

2. **Brushless DC motor (BLDC):** Asosiy afzalliklari, yuqori boshlanish momenti, yuqori samaradorlik 95-98% atrofida, yuqri quvvat zichligi, bu turdagi motorlar tortish xususiyati tufayli elektromobillar uchun juda ma'qul variant hisoblanadi. Bu kichik turdagi 60 kw quvvat zarur bo'lgan elektromobillar uchun

juda foydali. Kamchiliklari quyidagilardan iborat: doimiy quvvat diapozoni kamligi, tezlik ortishi bilan moment kamayadi, motorning ishlashi doimiy magnitga bog'liq bo'lganligi uchun narxi qimmat. Bu turdagi motorlarni biz Toyota Prius elektromobillarida uchratishimiz mumkun.

3. **Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM):** bu turdagi motorlarning rotorida doimiy magnitlar joylashgan va u yuqori quvvat zichligi, yuqori samaradorlik, yuqori quvvat darajasiga ega. Bundan tashqari bu turdagi motor foydalanilgan elektromobillar uzatmalar qutisiz ham har xil tezlikda harakatlana oladi. Ixcham va to'g'ridan to'g'ri g'ildiraklarga o'rnatiladigan motor hisoblanadi. Past tezlikda yuqori momentga erisha oladi. Yuqori tezlikda harakatlanish davomida motor markazidagi temir qizishi tufayli yuqori darajada energiya yo'qotiladi va u boshqa motorlarga qaraganda qimmatroq. Bu turdagi motorlar ko'plab elektromobillar va gibrid avtomobillarda foydalaniladi. Chevrolot Bolt EV, Ford Focus Electric, Nissan Leaf va BMW I3 avtomobillari shular jumlasidan.

4. **Induction Motor (IM):** bu turdagi motorlar yuqori boshlash momentiga ega emas, ammo bu muammoni vektor boshqaruv metodi orqali hal qilingan va bu metod yordamida yuqori momentga ega bo'lish mumkun. Motorning narxi arzon hisoblanadi. Bunday motorlarni 92-95% gacha samaradorlikda dizayn qilinishi mumkun va u uzoq muddat xizmat qila oladi. Motorni boshqarish yani nazorat qilish qiyin va ularga murakkab inverter sxemasi zarur. Bu turdagi motorli elektromobillarga misol qilib Tesla Model S, Toyota RAV4 va GM EV1larni keltirishimiz mumkun.

5. **Switched Reluctance Motor (SRM):** bu turdagi motorlar oddiy va kuchli konstruktsiyaga ega va uning rotorida doimiy magnit yoki mis o'ramlari yoq. Shu tufayli rotorning inersiya kuchi kamayadi va tezligi ortadi. Bu turdagi motorlar yuqori tezlikga va yuqori quvvat zichligiga ega. Eng katta kamchiligi motorni boshqarish qiyinligi va shovqin chiqarishi.

6. **Synchronous Reluctance Motor:** Elektromobillar va gibrid avtomobillarda juda keng qo'llaniladigan motor hisoblanadi sababi uning oddiy va

kuchli konstruktsiyasi. Bu turdagi motorlarda mis o'rami va doimiy magnet yo'q. Asosiy afzalligi yuqori o'zgaras momentni ta'minlab beradi.

7. **Axial Flux Ironless Permanent Magnet Motor:** bu motor elektromobillarda foydalaniladigan morlarning eng rivojlangan varianti hisoblanadi. Unda uyachalarsiz tashqi rotor qollanilagan va temirdan foydalanilmagan va bu avtomobilning ma'lum bir miqdorda yengil bo'lishini ta'minlagan. Asosiy afzalliklari yuqori samaradorlik, ixcham dizayn, yuqori quvvat zichligi, qizib ketmaslik, shovqunsiz va vibratsiyasiz ishlay olishi, yuqori tezlikga chiqa olishi, kam ta'mirlashni talab qilishi hisoblanadi. Motorning narxi balandligi, ishlab chiqarishdagi murakkablik va motordan foydalanishdagi cheklovlar asosiy kamchiliklari deb qaraladi.

5 tonnalik yuklarni samarali tashish uchun elektr yuk mashinalarini dizayn qilish uchun Brushless DC motor (BLDC) yuqori samaradorlik, uzoq muddat foydalanish va kam texnik xizmat ko'rsatishni ta'minlab beradi. Momentni yaxshiroq boshqarish imkoni beradi shu sababli 5 tonnalik yuklari samarali tashish uchun ma'qul variant bo'lishi mumkun. Lekin Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) yuqori samaradorlik, aniq tezlikni boshqarish va yaxshi moment xususiyatlari bilan mashxur. Bu turdagi motorlar mukammal ishlashi tufayli 5 tonnalik yuklarni samarali tashish uchun yaxshiroq variant bo'la oladi va mos keladi.

Motorlarning elektromobillardagi konfiguratsiyasi:

•**Bitta motorli orqa g'ildiraklar yetakchi:** bu turda motorlar elektromobillarning orqa g'ildiraklariga yaqin qilib o'rnatiladi. Bunday konfiguratsiya oddiyli va yaxshi tortish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun juda ko'p elektromobillarda foydalaniladi.

•**Bitta motorli oldi g'ildiraklar yetakchi:** bu konfiguratsiya elektromobilning oldingi g'ildiraklariga yaqin o'rnatiladi va oldi g'ildiraklar yetakchi bo'ladi. Samaradorligi yuqori va ixcham bo'lganligi sababli kichik va o'rta hajmdagi elektromobillarda ko'p qo'llaniladi.

•**Ikkita motorli.** Birinchi motor old g'ildiraklarga ikkinchi motor orqa g'ildiraklarga yaqin o'rnatiladi. Bu konfiguratsiya yaxshi tortish va barqarorlikni

ta'minlab beradi, ayniqsa og'ir ob-havo sharoitida . Bu turdagi konfiguratsiya asosan og'ir yuk tashidigan elektr yuk mashinalari uchun juda mos keladi.

•**Uchta motorli:** bu turda bir motor elektromobilni oldingi o'qiga yaqin o'rnatiladi va qolgan ikki motorlar orqa g'ildiraklarga o'rnatiladi. Bu turda konfiguratsiyada yuqori tezlanish, barqarorlik, va boshqaruvni taminlaydi ammo uning murakkabligi va narxi sababli bunday konfiguratsiyadan kam foydalaniladi.

•**To'rt motorli:** bu konfiguratsiyada har bir g'ildirak uchun alohidadan motor o'rnatiladi, bunda ananaviy transmissiya va o'qlardan foydalanilmaydi va har bir g'ildirakni mustaqil boshqarish imkonini beradi. Lekin elektromobilning og'irligi va narxi qimmatlashib ketadi.

5 tonnalik yuklarni samarali tashish uch motorli konfiguratsiya maq'ul variant bo'lishi. Yuqori tezlanish, barqarorlik, va boshqaruvni ta'minlaganligi uchun ammo uning murakkabligi va narxi tufayli bizga ikki motorli konfiguratsiya eng yaxshi tanlov boladi. Bu konfiguratsiya yaxshi tortish va barqarorlikni ta'minlab beradi, ayniqsa og'ir ob-havo sharoitida . Bu turdagi konfiguratsiya asosan og'ir yuk tashidigan elektr yuk mashinalari uchun juda mos keladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Electric and Hybrid Vehicles: Technologies, Modeling and Control: A Mechatronic Approach, First Edition. Amir Khajepour, Saber Fallah and Avesta Goodarzi. 2014 John Wiley & Sons, Ltd. Published 2014 by John Wiley & Sons, Ltd
2. Goodarzi, and M. Alirezaei, “Integrated Fuzzy/Optimal Vehicle Dynamic Control,” International Journal of Automotive Technology, 10(5) (2009)
3. E. Esmailzadeh, A. Goodarzi, and G.R. Vossoughi, “Optimal Yaw Moment Control Law for Improved Vehicle Handling,” International Journal of Mechatronics, 13(7) (2003)
4. T. Acarman, “Nonlinear Optimal Integrated Vehicle Control Using Individual Braking Torque and Steering Angle with On-Line Control Allocation by Using State-Dependent Riccati Equation Technique,” Vehicle System Dynamics, 47(2) (2009)

5. A. Goodarzi, and E. Esmailzadeh, “Design of a VDC System for All-Wheel Independent Drive Vehicles,” IEEE/ ASME Transaction on Mechatronics, 12(6) (2007)
6. A.T. Van Zanten, “Evolution of Electronic Control Systems for Improving the Vehicle Dynamics,” Proceedings of the AVEC '02, 2002.
7. "Electric Vehicle Technology Explained" by James Larminie and John Lowry (Third Edition, 2012) - Published in the United Kingdom.
8. "Electric and Hybrid Vehicles: Design Fundamentals" by Iqbal Husain (Second Edition, 2017) - Published in the United States.
9. In Electric Vehicles: What Role for Washington?" by National Research Council (2015) - Published in the United States.
10. "Electric Vehicle Integration into Modern Power Networks" by S. M. Muyeen and A. Abu-Siada (2013) - Published in the United States.
11. "Electric Vehicle Technology and Design" by Antoni Szumanowski (First Edition, 2001) - Published in the United Kingdom.
12. "The Electric Vehicle Conversion Handbook" by Mark Warner (First Edition, 1992) - Published in the United States.
13. "Electric Vehicle Battery Systems" by Sandeep Dhameja (First Edition, 2002) - Published in the United States.